

ИСТОРИОГРАФИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ТАНКОВОЙ ИНДУСТРИИ В ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС УРАЛА (1945–1965 гг.)

УДК 93/94

Л.В. ШУБАРИНА

Изучение истории оборонно-промышленного комплекса СССР представляет собой противоречивый процесс, в котором нашли свое отражение все основные особенности развития историографии последних десятилетий.

Процесс исторического познания содержания деятельности оборонно-промышленного комплекса нужно разделить на три этапа.

Первый этап продолжался с 1946 по 1985 гг. В течение этого периода в открытую печать за очень редким исключением не попадала даже самая безобидная информация историко-технического характера ни по одной из отраслей ОПК. Категорически воспрещалось само употребление терминов «атомная», «ракетная» или «танковая» промышленность. Исследования по истории военной промышленности заканчивались маем 1945 года. Все архивные документы как в центре, так и в регионах были засекречены и не доступны историкам.

Второй этап охватывал период с 1986 до 1994 г. Характерной чертой историографии этого времени было то, что она развивалась в условиях гласности, перестройки и ослабления режима тотальной секретности. Абсолютная закрытость темы ОПК была преодолена благодаря двум обстоятельствам: Чернобыльской трагедии и появившейся возможностью открыто говорить о проблемах военной индустрии. Вследствие чего изучение истории ОПК началось с атомной промышленности.

В этот период появились сотни материалов в средствах массовой информации и самые первые исследования, посвященные проблеме реализации атомного проекта СССР 1942–1949 г. Главной особенностью данных публикаций являлась мозаичность, почти полное отсутствие документальной базы, субъективизм, опора на непроверен-

ные и зачастую фальсифицированные сведения. Кроме того, практически все издания этого периода носили ярко выраженный идеологический характер и полноценными историческими исследованиями признаны быть не могут. Причины сложившейся ситуации носили объективный характер и со временем все больше нивелировались.

Современный, *третий этап*, начавшийся в 1995 году, отличается значительным расширением документально-архивной базы исследований. Историкам стали доступны многие фонды государственных, а в некоторых случаях и ведомственных архивов, в которых хранятся документы по атомной, ракетной, танковой, электронной, авиационной и другим отраслям ОПК. Следует отметить, что процесс рассекречивания в максимальной степени затронул центральные архивы, в меньшей региональные, и в самой минимальной – архивы предприятий. В результате отдельные историки, получившие эксклюзивный допуск к архивам всех уровней, стали лидерами научных школ. К ним следует отнести Центр военной истории Института российской истории РАН во главе с И.В. Быстровой, Челябинский центр истории государственных и муниципальных органов власти под руководством В.Н.Новоселова, группу ученых Института истории и археологии Уральского отделения РАН во главе с А.В. Сперанским.

Современная историография акцентирует свое внимание, в первую очередь, на истории атомной промышленности, в значительно меньшей степени исследуется ракетная отрасль, чрезвычайно низка активность исследователей в изучении истории танковой, радиоэлектронной и промышленности боеприпасов. Следствием данной ситуации явилось то, что большинство из девяти отраслей ОПК почти не изучаются, поэтому современное знание военной промышлен-

ности не соответствует потребностям общества.

Как указывалось выше, до середины 1980-х годов изучение истории ОПК носило опосредованный характер. Этот недостаток был преодолен на втором этапе развития историографии ОПК (1986–1995 гг.), который проходил в условиях значительного расширения доступа к ранее недоступным архивным документам. С 1989 года в периодической печати стали появляться сначала единичные, а затем многочисленные публикации, во многом спровоцированные чернобыльской ядерной катастрофой. В связи с этим данные материалы приняли сразу специфический характер. Атомная энергетика и атомная промышленность преподносились как источник огромной опасности, который должен быть немедленно уничтожен. Сорок лет существовавшая в условиях абсолютной секретности, атомная промышленность оказалась беззащитной жертвой в руках средств массовой информации и политиков. Не имея навыков диалога с обществом, Минсредмаш безнадежно проиграл информационную войну, хотя к этому времени его архивы содержали около ста томов подготовленных к публикации очерков по истории всех предприятий атомной промышленности СССР. В результате до 1994–1995 гг. за редким исключением не выходило позитивных, а тем более объективных работ, посвященных работе атомных электростанций и предприятий атомной отрасли.

Первой и единственной крупной работой, написанной на основе архивов Минсредмаша, стала книга А.К. Круглова «Как создавалась атомная промышленность в СССР» [12]. Несмотря на то, что в исследовании нет ни одной ссылки на документы, сегодня можно сделать вывод, что оно написано на уникальных источниках Первого Главного Управления при Совмине СССР периода 1942–1953 гг. Опираясь на мощную источниковую базу, автор впервые системно изложил этапы зарождения и начального развития ядра ОПК СССР – атомной промышленности. В книге аргументированно показаны причины создания атомной промышленности, ресурсы, привлекаемые для этого, при этом автор не стремился скрыть трудности создания ядерного оружия. Вместе с тем, данная работа – это взгляд на историю ядерной индустрии с технократической позиции, но не с позиции историка. Вследствие

этого книга Круглова – скорее всего история техники, технологии, но не собственно история. Кроме того, изложение событий заканчивается 1949 годом и, по существу, является описанием истории атомной промышленности на Урале. Как бы то ни было, издание данной книги сыграло огромную позитивную роль на начальном этапе изучения истории важнейшей отрасли ОПК.

Еще в 1991 году один из активных участников освоения технологии обогащения урана Н.М. Синев издал брошюру «Обогащенный уран для ядерного оружия и энергетике» [20]. Ее содержание раскрывает организацию производства обогащенного урана для ядерного оружия. Эта публикация не выходит за рамки описания технологий и трудностей их освоения. Несмотря на высокий пост в Минсредмаше автор не счел целесообразным привлечь документы, которые могли бы рассказать не только о технологии, но и о других важных проблемах, определявших содержание деятельности урановой подотрасли ОПК в целом.

В период с 1991 по 1994 г. началась публикация воспоминаний ветеранов разных отраслей ОПК. Лидером и здесь стала атомная промышленность. Первой по времени появилась брошюра директора радиохимического завода М.В. Гладышева «Плутоний для атомной бомбы» [5], в которой автор откровенно рассказал о важнейших этапах развития смертельно опасного производства. Несмотря на то, что брошюра написана с субъективных позиций, она впервые системно излагает ход событий. Не признаваясь в этом открыто, М.В. Гладышев подводит читателей к мысли о том, что необязательные ошибки в выборе технологии и проектировании радиохимического завода привели к гибели и потере здоровья первых трех составов персонала завода.

В 1993 году Г.А. Полухин опубликовал первый краткий очерк истории плутониевого комбината № 817 [16]. По форме – это конспективное изложение отдельных, не связанных между собой эпизодов истории предприятия. Значительный интерес представляют воспоминания директора комбината № 817 в 1971–1989 годах Б.В. Броховича «И.В. Курчатов на Южном Урале» [3]. Борис Васильевич входил в число первых руководителей подразделений комбината и его свидетельства представляют особую ценность. В начале 1990-х гг. журналист В.С. Губарев опубли-

ковал серию брошюр «Русские сенсации», посвященных отдельным предприятиям и организациям атомной промышленности [5]. Эти публикации представляют собой запись интервью руководителей и главных конструкторов. Автор не ставил перед собой научно-исследовательских задач, считая необходимым привлечь внимание к актуальным проблемам истории создания ядерного оружия, но не атомной промышленности.

Из подобных публикаций, посвященных ракетной промышленности, на этом этапе следует отметить книгу В.А. Пяткина о генеральном конструкторе межконтинентальных ракет для атомных подводных лодок академике В.П. Макееве [17].

В условиях тотальной секретности в первой половине 1990-х гг. могли выходить издания лишь в форме воспоминаний, а по существу они повествовали об истории развития отраслей ОПК. Самой фундаментальной работой в четырех томах по истории ракетной промышленности является книга Б.Е. Чертока «Ракеты и люди» [23]. Это издание охватывает основные этапы развития ракетной промышленности СССР с 1945 по 1980-й г. Книгу отличают взвешенность авторской позиции, яркие характеристики создателей ракетных систем.

К работам локального характера можно отнести книгу А.В. Карпенко «Российское ракетное оружие 1943–1993» [9]. Фактически эта публикация представляет собой справочник тактико-технических данных ракетных комплексов и поэтому его использование носит ограниченный характер. К подобным изданиям принадлежит и сборник статей конструкторов ГРЦ имени академика В.П. Макеева [2].

В целом *второй этап* историографии ОПК характеризуется всплеском публикаций по истории атомной индустрии, появлением содержательных воспоминаний и биографических работ по ракетной промышленности. Другие же отрасли ОПК, такие, как танковая, электронная, авиационная, по-прежнему находились в условиях секретности. На втором этапе появилась возможность изложить важнейшие проблемы развития технологического процесса ОПК, но в условиях продолжавшегося ограниченного доступа к технологической документации, все авторы подобных работ вынуждены были или скрывать основное содержание известных им архивных документов, или писать свои

книги исключительно на воспоминаниях как своих собственных, так и своих коллег. Такие авторы принадлежали системе ОПК, были немногочисленны и стояли на технократических позициях в изложении материала. Профессиональные историки, которые были далеки от ОПК, и на втором этапе историографии доступа к информативным источникам не получили.

Третий этап изучения истории российского ОПК привел к системному прорыву в данном научном направлении. Принципиальное отличие третьего этапа историографии от первых двух заключается в том, что в данный период, за исключением атомной промышленности, произошло рассекречивание центральных и региональными архивами значительной части документов по всем отраслям ОПК.

В 1996 году вышла книга по истории ОПК СССР Н.С.Симонова, за исключением атомной промышленности [19]. Эта книга оказала большое позитивное воздействие на процесс изучения всех отраслей оборонно-промышленного комплекса СССР. Опираясь на фонды Госплана СССР и некоторых министерств военной промышленности, автор глубоко проанализировал экономический аспект работы ОПК и показал высокую эффективность мобилизационной экономики СССР. Автор впервые опубликовал полную структуру ОПК СССР, дал анализ деятельности системы управления отрасли на всех уровнях, проследил динамику нарастания удельного веса оборонных расходов в бюджете Советского Союза.

Начатое Н.С. Симоновым направление в изучении российской ОПК продолжила и развила И.В.Быстрова [4]. Сохранив и усилив военно-экономическую составляющую исследования, автор сделала предметом специального анализа ряд социально-политических проблем ОПК, прежде всего, обратившись к исследованию элиты оборонно-промышленного комплекса, ее взаимодействия с другими элитами и степени ее влияния на военную политику СССР. Значительный интерес представляет комплекс документов из архивов США, использованный в работе.

Однако когда в 1995 году в США была опубликована двенадцатитомная история американского Атомного проекта, президент Российской Федерации в июне 1996 года выпустил Указ о подготовке аналогичного издания. При этом было рассекречено около 10

тысяч документов, большая часть которых вошла в издание «Атомный проект СССР», выпуск которого будет закончен в 2010 году. Уникальный сборник документов содержит все основные постановления государственных органов власти, а также сотни справок, информации, докладов, научных статей, сообщений научно-технической разведки и другие материалы.

Следует отметить, что все научные исследования по истории атомной отрасли ОПК с 1997 года обязательно включают ссылки на указанный выше сборник документов. Однако массовое использование его начинается только с середины первого десятилетия XXI века. Вследствие этого с 1995 по 2005 г. исследования по истории атомной промышленности проводились на ограниченном круге первоисточников и преимущественно опирались на многочисленные воспоминания ветеранов Минсредмаша.

Атомное ведомство совершило несколько попыток самостоятельно издать историю своей отрасли. В 2001 году опубликована книга «Ядерная индустрия России» [24]. Этот объемный фолиант большого формата содержит 1120 страниц текста, подготовленного всеми, без исключения, предприятиями и организациями атомной промышленности. Однако авторы не придерживались единого плана, вследствие чего материал подан бессистемно, содержит преимущественно информацию по технологии производства, в то время как биографические данные немногих руководителей даны неполно.

Более удачным вариантом истории отрасли является книга группы авторов под руководством бывшего министра атомной промышленности В.М.Михайлова «Создание советской атомной бомбы» [21]. В основу этой публикации положена книга А.К.Круглова, дополненная тремя главами, посвященными анализу структуры управления, руководящим кадрам и медицинским проблемам отрасли. Содержание книги дает, в целом, объективную картину процесса создания ядерного оружия в 1942–1953 гг.

Современная историография атомной промышленности представлена несколькими работами общего характера, среди которых следует отметить монографию А.И.Йорыша [7]. Построенная с учетом новейших зарубежных и отечественных публикаций, рассекреченных архивных документов, она

рассказывает об истории создания советской атомной бомбы, раскрывает роль ведущих ученых-атомщиков, заложивших основы ядерной энергетики России.

Технократический подход к истории атомной промышленности представлен капитальным исследованием В.М. Кузнецова. К этому же направлению примыкает исследование группы специалистов Семипалатинского полигона, в совместной монографии которых сделан акцент на исследование научных и технических предпосылок создания ядерного оружия, освещена разработка ядерной бомбы и термоядерных зарядов второго и третьего поколений [13].

На третьем этапе развития историографии ОПК продолжают выходить из печати биографии крупнейших конструкторов ракетной техники [11]. Издаваемые узким кругом авторов подобные публикации отличаются значительными расхождениями в изложении исторических фактов, дат, информационного материала и т.д. Ни одна из этих книг не имела ни ссылок на документы, ни научно-справочного аппарата.

На рубеже XX–XXI веков появились книги, посвященные юбилеям крупнейших организаций ракетостроения [18]. Они носят ведомственный характер и поэтому не предполагают объективного анализа истории развития данных организаций. Вместе с тем отдельные факты, статистические данные, сведения биографического характера во многом достоверны и могут быть использованы в ходе исторических исследований.

На третьем этапе вышли и продолжают выходить книги по истории создания отдельных ракет и их систем, написанные на базе, как правило, ведомственных источников. Такого рода издания не имеют научно-справочного аппарата и уж тем более ссылок на архивы. Их авторы – специалисты отрасли, что придает этим изданиям, с одной стороны, профессионализм и информационную насыщенность, а с другой – субъективизм и историческую ограниченность [1].

Следует отметить, что в отличие от атомной и ракетной промышленности историография танковой промышленности немногочисленна. Она представлена локальными публикациями, как правило, научно-популярного характера, и только в нескольких работах предпринята попытка сделать некоторые обобщения и сформу-

лизовать стратегию развития производства танков в годы «холодной» войны [8].

Следует отметить, что подавляющая часть публикаций танковой тематики посвящена описанию тактико-технических данных бронетанковой техники. Использование этих изданий в исторических исследованиях носит ограниченный характер, поскольку в них отсутствует научно-справочный аппарат, а приведенная информация не имеет указаний на источник происхождения [15].

Нам не известны монографические исследования западных ученых, посвященные истории танковой промышленности СССР второй половины XX века. Вместе с тем на русском языке издан ряд работ, представляющих интерес в изучении данной темы [22].

Лишь в последние годы предметом глубоких исследований стала история отдельных предприятий танкопрома. Силами региональных историков в этих книгах предприняты попытки на основе доступных архивных документов и воспоминаний ветеранов танковой промышленности воссоздать

наиболее значимые этапы становления и модернизации производства [10].

Другой особенностью историографии танкопрома является то, что в отличие от атомной и ракетной промышленности (историография которых начинается с публикаций биографий их основателей), публикация ряда глубоких и содержательных исследований, в которых представлены биографии выдающихся организаторов и конструкторов танковой индустрии, приходится на последние годы [14].

Таким образом, следует признать, что при достаточно большом количестве публикаций по вопросам становления и развития основных отраслей ОПК раскрыты далеко не все проблемы и, прежде всего, отсутствуют исследования, предметом которых стало бы изучение процесса взаимодействия атомной, ракетной и танковой промышленности – ведущих на Урале в период «холодной» войны. Между тем изучение данной проблемы позволит совершенно по-новому представить как развитие каждой из этих отраслей в отдельности, так и ОПК в целом.

1. Альперович К.С. Ракеты вокруг Москвы. – М.: Машиностроение, 2001; Афанасьев И.Б. Р-12. «Сандаловое дерево». – М.: Машиностроение, 1997; Губарев В.С. Южный старт. – М., 1998; Евстифеев М.Д. Долгий путь к «Буре». – М.: Машиностроение, 1999; Евстифеев М.Д. Из истории создания зенитно-ракетного щита России. – М.: Машиностроение, 2000; Мишин В.П. От создания баллистических ракет к ракетно-космическому машиностроению. – М.: Машиностроение, 1998; Первов М.М. Системы ракетно-космической обороны создавались так. – М.: АВИАРУСС-XXI, 2003. Паппо-Корыстин В., Платонов В., Пашенко В. Днепровский ракетно-космический центр (Краткий очерк становления и развития. – Днепропетровск: Южмаш, 1994; Уманский С.П. Ракетные носители. Космодром. – М.: Машиностроение, 2001; Фаворский В.В. Космонавтика и ракетно-космическая промышленность. – М.: Машиностроение, 2003 и др.
2. Баллистические ракеты подводных лодок России. Избранные статьи. Под общ. ред. И.И.Величко. – Миасс: ГРЦ «КБ им. академика В.П.Макеева», 1994.
3. Брохович Б.В. Курчатов на Южном Урале. – Озерск, 1993.
4. Быстрова И.В. «Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития» (1930–1980-е гг.). – М.: ИРИ РАН, 2000.
5. Гладышев М.В. Плутоний для ядерной бомбы. – Озерск, 1991.
6. Губарев В.С. А-бомба. – М.: ИздАт, 1991; Губарев В.С. Арзамас-16. – М.: ИздАт, 1992; Губарев В.С. Челябинск-70. – М.: ИздАт, 1993. и др.
7. Йорыш А.И. Советский атомный проект. Судьбы. Документы. Сверхшения: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
8. Карпенко А.В. Обзорение отечественной бронетанковой техники (1905–1995 гг.). – СПб.: Невский бастион, 1996; Шмелев И.П. История танка. 1916–1996. – М.: Техника – молодежи, 1996; Оружие и технологии России: Энциклопедия / Под общ. ред. С.Иванова. – М.: Оружие и технологии. Т.7. Бронетанковое вооружение и техника. – М.: Оружие и технологии, 2003; Драгозов И.Г. Танковый меч Страны Советов. – М.: АСТ, Минск: Харвест, 2001; Холявский Г.Л. Полная энциклопедия танков мира. – 1915–2000. – Минск, 2000; Свиринов М. Стальной кулак Сталина. История советского танка. – 1943–1955. – М., 2006; Костенко Ю.П. Танки (воспоминания и размышления). В 3-х частях. – М., 1999; Танковая мощь СССР / Авт.-сост. Г.Л.Холявский. – М.: Энциклопедия, 2008.
9. Карпенко А.В. Российское ракетное оружие 1943–1993. – СПб.: Машиностроение, 1993.
10. Комаров Л.С. Россия танков не имела. – Челябинск, б/и, 1994; Свердловский завод транспортного машиностроения. – Свердловск: Ср.-Ур. кн. изд-во, 1968; Сквозь огненные годы. Очерк истории завода транспортного машиностроения (1895–1966). – Харьков: Трактор, 1967; Очерки истории Харьковского завода «Красный Октябрь». – Харьков: Трактор, 1966; Лоренцо Д.Н. Уральский вагоностроительный завод. – Москва–Свердловск: Машиз, 1961; Очерк истории Харьковского тракторного завода им. С. Орджоникидзе. 1931–1961. – Харьков: Харьковское книжное издательство, 1961; 60 лет Омскому танковому. – Омск, б/и., 1999; Устьянцев С.В., Колмаков Д.Г. Боевые машины Уралвагонзавода. Танк Т-72. – Нижний Тагил: Медиа-принт, 2004; Устьян-

- цев С.В., Колмаков Д.Г. Боевые машины Уралвагонзавода. Танк Т-64. – Нижний Тагил: Медиа-принт, 2003; Устьянцев С.В. Челябинский тракторный завод. – Екатеринбург, 6/и, 2008; ХПЗ – завод имени Малышева, 1895–1995. Краткая история развития. – Харьков, 1995; Бакунин А.В., Бедель А.Э. Уральский промышленный комплекс. – Екатеринбург, 1994; Попов Н.С., Петров В.И., Попов А.Н., Ашик М.В. Без тайн и секретов. – СПб.: 1995.; Зубов Е.А. Двигатели танков. – М., 1991; История двигателестроения на ХПЗ – заводе имени Малышева. – 1911–2001 гг. – Харьков, 2001; Комаров Л.С., Боярчиков В.Г. Летопись Челябинского тракторного. В 2-х томах. – М.: Профиздат, 1972, 1982; Мы – с автотракторного факультета... К 60-летию автотракторного факультета ЮУрГУ / Авт.-сост. В.А. Путин, А.П. Моисеев. – Челябинск: АБРИСС, 2003; Лютов В.В., Вепрев О.В. ОАО «Электромашина». СКБ «Ротор». Нам вместе сто лет. Страницы истории. – Челябинск: «Аркаим», 2004; Карцев Л.Н. Моя судьба – Нижний Тагил. – М.: Космос, 1991; Соболев Э. Конструкторское бюро: судьбы людей и машин. – Челябинск: ЧТЗ, 1997.
11. Коробов В.К. Оружие Российского флота. – СПб.: Ладога, 1996; Павутницкий Ю.В., Мазарченков В.А., Шиленков М.В., Герасимов А.В. Отечественные ракеты-носители. – Ладога, 1996; Широкоград А.Б. Оружие отечественного флота. 1945–2000. – Минск: Вече, 2001; Шунков В.Н. Ракетное оружие. – Минск: Вече, 2001; Ребров М.Ф. С.П. Королев и его дело. – М.: Машиностроение, 1998; Корнеев Н.М., Неустров В.Н. Генеральный конструктор, академик Владимир Павлович Бармин. – М.: Машиностроение, 1999 и др.
12. Круглов А.К. Как создавалась атомная промышленность в СССР. – М.: ЦНИИ-атоминформ Минатома России, 1994.
13. Кузнецов В.М. Становление атомного комплекса Российской Федерации (историко-технический анализ конструкционных, технологических и материаловедческих решений). – М.: МНЭПУ, 2006; Грешилов А.А., Егунов Н.Д., Матущенко А.М. Ядерный щит. – М.: Логос, 2008.
14. Листовой В.Д., Слободин К.М. Конструктор Морозов. – М., Политиздат, 1983; Орлов В.А. Выбор – М.: Политиздат, 1979; Сергейчук В.И. Щит Отчизны: к 85-летию со дня рождения Н.Л. Духова. – Киев: Знание, 1988; Богуненко Н.Н. Музруков. – М.: Молодая гвардия, 2005; Конструктор Н.Л. Духов и его школа / Ред. сост. А.П. Моисеев. – Челябинск, Юж.-Ур. кн. изд-во, 2004; Конструктор танковых дизелей И.Я. Трашутин / Авт.-сост. В.А. Путин, В.Н. Бондарь, Ю.В. Рождественский, Б.А. Шароглазов. – Челябинск: Юж.-Ур. кн. изд-во, 2006; Сергейчук В.И. И.М. Зальцман – король танков. – Саров: ВНИИ ЭФ, 2005; Чалмаев В.А. Пламя на ветру. – М.: Воениздат, 1990.
15. Митрофанов А.Н. Огонь, броня, маневр. – М.: ДОСААФ, 1978; Современные танки / Мураковский В.Н. и др. – М.: Арсенал-пресс, 1995; Курков Б.А., Мураковский В.Н., Сарыгов Б.С. и др. Основные боевые танки. – М.: Арсенал-Пресс, 1993; Вознюк В.С., Шапов П.Н. Бронетанковая техника. – М.: ДОСААФ, 1987; Газенко В.Н. Бронетранспортеры и бронемашин России. – М.: АСТ, 2001; Саенко М. Основной боевой танк Т-64. – М.: Военный музей, 2002; Солянкин А.Г., Павлов М.В., Павлов И.В., Желтов И.Г. Отечественные бронированные машины, XX в.: В 4-х т. – М.: ЭКСПРИНТ, 2002; Всемирная история бронетехники / Авт.-сост. Е.Г. Горбачева, Л.Н. Смирнова. – М.: Вече, 2002; Холявский Г.Л. Энциклопедия бронетехники. Гусеничные боевые машины. 1919–2000. – Минск, 2001.
16. Полухин Г.А. Первые шаги. История производственного объединения «Маяк». – Озерск, 1993.
17. Пяткин В.П. Генеральный конструктор. – Миасс: ГРЦ «КБ им. академика В.П. Макеева», 1994.
18. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева. Под ред. Ю.П. Семенова. – М.: Энергия, 1996; Кожухов Н.С., Соловьев В.Н. Комплексы наземного оборудования ракетной техники. 1948–1998 / Под ред. Бирюкова Г.П. – М.: Радуга, 1998; Старейший ракетный полигон / Под ред. Ю.Д. Троицкого. – Волгоград, 2000; Давыдов М.В. Годы и люди. Из истории НИЭМИ. – М.: Энергия, 2001 и др.
19. Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е гг.: темпы экономического роста, структура, организация производства и управления. – М.: РОССПЭН, 1996.
20. Сивин Н.М. Обогащенный уран для ядерного оружия и энергетики. – М.: ЦНИИ-атоминформ Минатома России, 1994.
21. Создание советской атомной бомбы / Под общ. ред. В.М. Михайлова. – М.: Энергоатомиздат, 1996.
22. Хогг И. Сокрушающие броню. – М., 2006; Трюитт Ф. Танки и самоходные установки. – М., 2000; Рассел А. Танки современных армий. – М., 2000.
23. Черток Б.Е. Ракеты и люди. В 4-х тт. – М.: Машиностроение, 1994.
24. Ядерная индустрия России / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. – М.: ИздАт, 2001.